

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846760>

УДК 577.121.9

**СОДЕРЖАНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА В ТКАНЯХ
КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ МИЛДРОНАТА И СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА
НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ ИЗОПРОТЕРЕНОЛ-ИНДУЦИРОВАННОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА**

Л.А. Веревкина,

аспирант 3 курса, напр. «Биологические науки», профиль «Биохимия»

Т.Н. Попова,

д.б.н., проф., зав.каф. медицинской биохимии и микробиологии

О.А. Сафонова,

к.б.н., доц., доц. кафедры медицинской биохимии и микробиологии

Д.Ю. Богданова,

студент 2 курса, напр. «Биология», профиль маг. «Медико-биологические науки»

Е.С. Митяева,

студент 4 курса, напр. «Биология», профиль бак. «Биомедицина»,

ФГБОУ ВО «ВГУ»,

г. Воронеж

Аннотация: В статье анализируется уровень восстановленного глутатиона в тканях крыс при введении Милдроната и сукцината хитозана животным с экспериментальным инфарктом миокарда. Показано, что развитие патологии сопровождалось снижением содержания глутатиона как в сыворотке крови, так и в миокарде, что, по-видимому, связано с истощением данного антиоксиданта на фоне усиления продукции свободных радикалов. Введение тестируемых соединений способствовало изменению анализируемого параметра в сторону контрольных значений. По-видимому, это связано со способностью Милдроната и сукцината хитозана снижать интенсивность свободнорадикального окисления. Предположительно, антиоксидантный эффект реализуется за счет снижения доступности субстратов пероксидного окисления и активации ферментативного звена антиоксидантной системы, а также ингибирования реакций с металлами переменной валентности.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, свободнорадикальное окисление, глутатион, сукцинат хитозана, Милдронат

THE REDUCED GLUTATHIONE CONTENT IN RATS TISSUES AT THE MILDRONATE AND CHITOSAN SUCCINATE ACTION ON THE BACKGROUND OF THE ISOPROTERENOL-INDUCED MYOCARDIAL INFARCTION

L.A. Verevkina,

3rd year postgraduate student, field of study "Biological Sciences", specialty "Biochemistry"

T.N. Popova,

PhD, Professor, Head of the Department of Medical Biochemistry and Microbiology

O.A. Safonova,

PhD, Associate Professor of the Department of Medical Biochemistry and Microbiology

D.Yu. Bogdanova,

2-year master's student, field of study "Biology", specialty "Medical and Biological Sciences"

E.S. Mityaeva,

bachelor of the 4th year, field of study "Biology", specialty "Biomedicine", VSU, Voronezh

Annotation: The article analyzes the reduced glutathione level in the tissues of rats with experimental myocardial infarction, as well as with the administration of Mildronate (Meldonium) and chitosan succinate. It was shown that the development of pathology was accompanied by a decrease in the glutathione content both in blood serum and in myocardial tissue, which, apparently, was associated with the depletion of this antioxidant against the background of increased production of free radicals. The introduction of the tested compounds contributed to the change of the analyzed parameter towards the control values. Apparently, this is due to the ability of Mildronate and chitosan succinate to reduce the intensity of free radical oxidation. Presumably, the antioxidant effect is realized by reducing the availability of peroxide oxidation substrates and activating the enzymatic link of the antioxidant system, as well as inhibiting reactions with metals of variable valence.

Keywords: myocardial infarction, free radical oxidation, glutathione, chitosan succinate, Mildronate

Широкое распространение среди взрослого населения и доля в спектре причин летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на протяжении последних нескольких десятилетий остается одной из ключевых проблем для системы здравоохранения, как во всем мире, так и в России. Наибольшее распространение среди ССЗ получили ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда [1].

На сегодняшний день известно, что интенсификация процессов свободнорадикального окисления играет важную роль в патогенезе ССЗ. Свободные радикалы вступают в реакции с липидами и белками мембран, повреждая их, что приводит к потере клеточной целостности. В свою очередь, это приводит к истощению высокоэнергетических фосфатов (в основном АТФ) и нарушению работы ионных насосов и, как следствие, клеточной дисфункции. В сочетании с истощением антиоксидантной системы (АОС) и локальными воспалительными реакциями это может вызвать массовую гибель кардиомиоцитов и, в конечном итоге, сердечную недостаточность [2].

Таким образом, применение в терапии ССЗ веществ с антиоксидантной активностью может значительно снизить степень повреждения миокарда.

В настоящее время в терапии ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда широкое распространение получили препараты с цитопротекторным и антигипоксантным действием. В частности, Милдронат (Гриндекс, Латвия) регулирует интенсивность β -окисления ненасыщенных жирных кислот путем ингибирования реакции образования карнитина, в результате чего ограничивается поступление ненасыщенных жирных кислот в митохондрии, и метаболизм клетки смещается в сторону гликолиза; в условиях ишемии восстанавливает равновесие между процессами доставки кислорода и его потребления в клетках, предупреждает нарушение транспорта АТФ [3]. Среди потенциальных кардиопротекторов также внимание уделяется производным сукцината и хитозана.

Среди компонентов АОС организма важная роль отводится глутатиону (γ -глутамилцистеинилглицин) – водорастворимый небелковый тиол с широким спектром биологической активности. Известно, что свой антиоксидантный потенциал данное соединение реализует несколькими путями:

1) являясь кофактором фермента глутатионпероксидаза, участвует в метаболизме пероксидов органической и неорганической природы;

2) вступая в реакцию конъюгации в присутствии глутатион-S-трансферазы, обезвреживает ксенобиотики, которые могут являться источником свободных радикалов, а также токсические продукты реакций окисления биомолекул;

3) самостоятельно может выступать «ловушкой» для свободных радикалов.

Показано, что снижение содержания восстановленного глутатиона является важным фактором развития многих патологий, в частности, заболеваний сердца [4].

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилась оценка уровня восстановленного глутатиона в тканях крыс с экспериментальным инфарктом миокарда (ЭИМ) и при введении Милдроната и сукцината хитозана.

В качестве объекта исследования были использованы лабораторные крысы-самцы линии Вистар массой 200-250 г. Вся работа с животными проводилась в соответствии с Международными правилами гуманного обращения с лабораторными животными и Санитарными правилами по отбору и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев). Развитие ЭИМ у животных опытных групп было индуцировано путем подкожного введения синтетического катехоламина изопротеренола (изопреналин,

L-β-(3,4-дигидроксифенил)-α-изопропиламиноэтанолгидрохлорид, ИП) в дозе 85 мг/кг в виде раствора в 0,5 мл 0,9 % NaCl дважды с интервалом в сутки [5]. Забор биологического материала для исследования производился через 48 часов после первой инъекции изопротеренола. В ходе эксперимента животные были разделены на 4 группы: первая группа являлась контрольной; во вторую группу вошли крысы с экспериментальным ИМ; третья группа включала животных, которые на фоне ИМ получали внутривенно препарат сравнения – Милдронат – в дозе 3,5 мг/кг 3 раза в день в течение двух суток; крысы четвертой группы на фоне ИМ получали сукцинат хитозана в дозе 6 мг/кг по аналогичной схеме.

Оценку уровня восстановленного глутатиона проводили спектрофотометрически при длине волны 412 нм [6].

Для оценки достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми считали различия, для которых $p \leq 0,05$.

В ходе работы было установлено, что в тканях животных с ЭИМ наблюдалось снижение содержания восстановленного глутатиона: в сыворотке крови в 1,8 раза, в ткани миокарда в 2,0 раза по сравнению с контрольной группой (рис. 1а и 1б). По-видимому, накопление свободных радикалов и реактивных молекул, возникающее при развитии патологии, привело к увеличению расхода данного антиоксиданта.

Рисунок 1 – Содержание восстановленного глутатиона крыс:
а) в сыворотке крови (А); б) в миокарде (Б)
(1 – в контроле; 2 – при ЭИМ; 3 – при введении Милдроната; 4 – при введении сукцината хитозана на фоне развития патологии)

Введение исследуемых соединений приводило к увеличению содержания восстановленного глутатиона в тканях экспериментальных животных на фоне развития патологии. Так, у крыс, получавших Милдронат, возрастание уровня глутатиона в сыворотке крови и гомогенате сердца происходило в 1,4 и 1,7 раза соответственно. Введение сукцината хитозана на фоне ИП-индуцированного повреждения миокарда способствовало увеличению концентрации глутатиона в сыворотке крови в 1,3 раза, в гомогенате сердца – в 1,2 раза по сравнению с патологией (рис. 1а и 1б).

Полученные данные говорят о способности исследуемых соединений снижать интенсивность свободнорадикальных процессов благодаря реализации своих антиоксидантных, антигипоксантных и цитопротекторных свойств. Так, ряд работ свидетельствует о антиоксидантном потенциале Милдроната, который проявляется в активации эндогенных антирадикальных механизмов, в первую очередь – ферментативного звена. Кроме того, в результате активации гликолиза снижается содержание недоокисленных остатков ненасыщенных жирных кислот – одного из основных субстратов свободных радикалов [7]. В свою очередь, сукцинат способен оказывать положительный эффект на аэробные процессы в клетке, уменьшать продукцию свободных радикалов и восстанавливать энергетический потенциал клеток. Показана способность препаратов на основе сукцината ингибировать пероксидное окисление липидов, увеличивать активность ферментов-антиоксидантов, стабилизировать биомембраны. Хитозан известен, как хелатор металлов переменной валентности [8].

Список литературы

- [1] Глущенко В.И. Сердечно-сосудистая заболеваемость – одна из важнейших проблем здравоохранения [Текст]. / В.И. Глущенко, Е.К. Ирклиенко. // Медицина и организация здравоохранения. – 2019. № 1. 56-63 с.
- [2] Investigation of the Protective Effect of Kefir against Isoproterenol Induced Myocardial Infarction in Rats [Text] / H. Mert et al. // Korean journal for food science of animal resources. – 2018. Vol. 38(2). 259-272 p.
- [3] Трицветова Е.Л. Обоснование клинического применения Мельдония (Милдронат) при ишемической болезни сердца [Текст]. / Е.Л. Трицветова. // Медицинские новости. – 2019. №11. 31-36 с.
- [4] Биологическая роль глутатиона [Текст]. / О.А. Борисенко и др. // Медицинские новости. – 2019. №7. 3-9 с.
- [5] Administration of zinc complex of acetylsalicylic acid after the onset of myocardial injury protects the heart by upregulation of antioxidant enzymes [Text]. / S. Korkmaz-Icöz et al. // The Journal of Physiological Sciences. – 2016. Vol. 66. № 2. 113-125 p.
- [6] Методы оценки оксидативного статуса: учебно-методическое пособие. [Текст]. / Т.И Рахманова и др. – Воронеж: ИПЦ ВГУ 2009. 62 с.
- [7] Возможности применения препарата Мельдоний Органика в комплексной терапии сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии [Текст]. / Т.И. Потупчик и др. // Врач. – 2019. № 9. 35-40 с.
- [8] Лазарев В.В. Сукцинатосодержащие препараты в структуре терапевтических средств в больных в неотложных состояниях [Текст]. / В.В. Лазарев, И.В. Гадомский. // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2016. Т. 7. № 3. 111-116 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Glushchenko V.I. Cardiovascular morbidity is one of the most important health problems [Text]. / IN AND. Glushchenko, E.K. Irklienko. // Medicine and healthcare organization. – 2019. No. 1. 56-63 p.
- [2] Investigation of the Protective Effect of Kefir against Isoproterenol Induced Myocardial Infarction in Rats [Text] / H. Mert et al. // Korean journal for food science of animal resources. – 2018. Vol. 38 (2). 259-272 p.
- [3] Trisvetova E.L. Rationale for the clinical use of Meldonium (Mildronate) in ischemic heart disease [Text]. / E.L. Trisvetova. // Medical news. – 2019. No. 11. 31-36 p.
- [4] The biological role of glutathione [Text]. / O.A. Borisenok et al. // Medical news. – 2019. No. 7. 3-9 p.

[5] Administration of zinc complex of acetylsalicylic acid after the onset of myocardial injury protects the heart by upregulation of antioxidant enzymes [Text]. / S. Korkmaz-Icöz et al. // The Journal of Physiological Sciences. – 2016. Vol. 66. No. 2. 113-125 p.

[6] Methods for assessing the oxidative status: teaching aid. [Text]. / T.I. Rakhmanova et al. – Voronezh: IPC VSU 2009.62 p.

[7] Possibilities of using the drug Meldonium Organic in the complex therapy of cardiovascular and cerebrovascular pathology [Text]. / T.I. Potupchik et al. // Doctor. – 2019. No. 9. 35-40 p.

[8] Lazarev V.V. Succinate-containing drugs in the structure of therapeutic agents in patients in emergency conditions [Text]. / V.V. Lazarev, I. V. Gadomsky. // Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Reanimatology. – 2016. T. 7. No. 3. 111-116 p.

© Л.А. Вережкина, Т.Н. Попова, О.А. Сафонова, Д.Ю. Богданова, Е.С. Митяева, 2021

Поступила в редакцию 20.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Вережкина Л.А., Попова Т.Н., Сафонова О.А., Богданова Д.Ю., Митяева Е.С. Содержание восстановленного глутатиона в тканях крыс при введении милдроната и сукцината хитозана на фоне развития изопротеренол-индуцированного инфаркта миокарда // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 5-11. URL: <https://ip-journal.ru/>